

SEGURANÇA NO TRABALHO RURAL: AÇÕES DE EXTENSÃO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE UM CEMI EM IOMERÊ/SC

 DOI: 10.5281/zenodo.15751713

Gabriele Rigo

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense, Campus Videira,
e-mail: gabrielerigogr@gmail.com*

Bruno Zardo Barcelos

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense, Campus Videira,
e-mail: brunozbarcelos@gmail.com*

Jeferson Ferreira de Paiva

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense, Campus Videira,
e-mail: jheff_paiva@hotmail.com*

Gabriel Eduardo Klabunde

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense, Campus Videira,
e-mail: gabrielklabunde22@gmail.com*

Kaiane Cassia Mengue Turmina

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense, Campus Videira,
e-mail: kaiturmina@gmail.com*

Érika Andressa Silva

*Doutora em Ciência do Solo, docente do curso de Agronomia, Instituto Federal
Catarinense, Campus Videira, e-mail: erika.silva@ifc.edu.br*

RESUMO

Este trabalho apresenta o relato de uma atividade de extensão realizada no Centro Educacional Municipal de Iomerê (CEMI), no município de Iomerê/SC, com alunos do 8º ano do ensino fundamental. A ação teve como objetivo promover a conscientização

sobre a segurança no trabalho com máquinas e implementos agrícolas, abordando a importância do uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A atividade foi conduzida por estudantes do curso de Agronomia do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, e incluiu palestra, distribuição de folders educativos e demonstrações práticas com os EPIs. Os resultados demonstraram boa receptividade por parte dos alunos e servidores da escola, com destaque para o interesse dos estudantes e a possibilidade de multiplicação do conhecimento no ambiente familiar. A ação também proporcionou aos graduandos a oportunidade de desenvolver habilidades de comunicação e fortalecimento do vínculo entre instituição de ensino e a comunidade. Conclui-se que ações extensionistas voltadas à educação rural são fundamentais para fomentar uma cultura de prevenção de acidentes e promover o desenvolvimento sustentável no meio agrícola.

Palavras-chave: Extensão rural. Mecanização agrícola. EPIs. Ensino fundamental.

ABSTRACT

This article presents a report on an extension activity carried out at the Centro Educacional Municipal de Iomerê (CEMI), located in the municipality of Iomerê, Santa Catarina, with 8th-grade elementary school students. The main objective was to raise awareness about occupational safety when working with agricultural machinery and equipment, emphasizing the correct use of Personal Protective Equipment (PPE). The activity was conducted by Agronomy students from the Instituto Federal Catarinense – Videira Campus, and included a lecture, distribution of educational pamphlets, and practical demonstrations with PPEs. The results indicated positive reception from both students and school staff, highlighting the students' interest and the potential to disseminate the knowledge within their families. The activity also offered the undergraduate students an opportunity to develop communication skills and strengthen the bond between the educational institution and the local community. It is concluded that extension actions aimed at rural education are essential for fostering a culture of accident prevention and promoting sustainable development in agricultural environments.

Keywords: Rural extension. Agricultural mechanization. Personal Protective Equipment (PPE). Elementary education.

INTRODUÇÃO

A agricultura, especialmente em regiões de forte vocação rural como o estado de Santa Catarina, representa uma das principais atividades econômicas e sociais. Entretanto, o trabalho no campo ainda é marcado por desafios relacionados à segurança e à saúde dos trabalhadores, especialmente no manuseio de máquinas e implementos agrícolas (ARAÚJO; SILVA; PAIVA, 2024). A carência de informações, a negligência no uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e a ausência de cultura preventiva contribuem significativamente para a ocorrência de acidentes, muitos deles graves ou fatais (MIRANDA; SILVA; COGO, 2020).

Nesse contexto, a educação desempenha papel central na promoção de uma agricultura mais segura e sustentável. Inserir temáticas como segurança no trabalho agrícola no ambiente escolar, especialmente em comunidades rurais, é uma estratégia eficaz para despertar nos jovens a consciência sobre os riscos existentes e a importância da prevenção (SOUZA et al., 2022). A escola torna-se, assim, um espaço de diálogo entre o conhecimento técnico e a realidade vivida pelos alunos e suas famílias, funcionando como ponte entre o saber científico e o saber popular.

As ações de extensão universitária, por sua vez, fortalecem esse processo ao promover a troca de saberes entre instituições de ensino e a comunidade (SALES; PIMENTA; COGO, 2020). Além de permitirem que temas relevantes sejam abordados de forma contextualizada, acessível e prática, contribuindo para a formação cidadã e para o desenvolvimento local.

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo relatar e analisar uma atividade de extensão realizada com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental do Centro de Educação Municipal de Iomerê (CEMI), cujo foco foi a segurança no trabalho com máquinas agrícolas e o uso adequado de EPIs. A ação buscou não apenas informar, mas também promover reflexão e mudança de atitude por meio da educação rural e da interação entre escola e ambiente universitário.

METODOLOGIA

Local e público alvo

A atividade de extensão foi realizada no período matutino, das 10h45 às 11h15, nas dependências do Centro de Educação Municipal de Iomerê (CEMI), localizado na Rua João Rech, 500, Centro, Iomerê, Santa Catarina. As ações foram conduzidas por estudantes do curso de Agronomia do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, como parte das iniciativas de curricularização da extensão da disciplina de Mecanização Agrícola, que visa à aproximação entre a educação técnica e a comunidade escolar. Participaram da atividade os alunos do 8º ano do ensino fundamental, totalizando 33 estudantes, com o acompanhamento dos professores responsáveis e do coordenador educacional da instituição.

Desenvolvimento das atividades

A metodologia empregada baseou-se em uma abordagem expositiva-dialogada (Figura 1a, b), com foco na conscientização dos alunos sobre a segurança no trabalho com máquinas e equipamentos agrícolas. Durante a atividade, os graduandos em Agronomia abordaram temas relacionados à utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), com ênfase na prevenção de acidentes nas atividades do meio rural.

Foram apresentados aos alunos diferentes tipos de EPIs comumente utilizados na operação de máquinas agrícolas, como capacete, óculos de proteção, máscara, luvas, botina com biqueira de proteção e protetores auriculares tipo concha (Figura 1a). Além da exposição teórica, houve demonstrações práticas de manuseio e ajustes adequados desses equipamentos, destacando suas finalidades e a importância do uso correto para garantir a segurança do trabalhador.

Figura 1 – a) Exposição dialogada dos EPI's b) Folder em power point para abordagem da temática prevenção aos acidentes rurais

Fonte: autores (2025)

Para apoiar a abordagem do tema, foi distribuído um folder informativo (Figura 2), elaborado pelos discentes do curso de Agronomia. O conteúdo também foi apresentado em formato digital, por meio de slides em PowerPoint (Figura 1b), a fim de facilitar a visualização e o entendimento por parte dos estudantes. O material abordou tópicos essenciais, como as principais causas de acidentes no trabalho com máquinas agrícolas, medidas preventivas e os tipos de acidentes mais frequentes nesse contexto. A atividade teve como objetivo sensibilizar os alunos sobre a

importância da segurança no meio rural, promovendo a conscientização por meio da educação preventiva.

Figura 2 – Folder elaborado por discentes do curso de Agronomia, IFC – Campus Videira

QUAIS OS ACIDENTES MAIS COMUNS ENVOLVENDO MÁQUINAS AGRÍCOLAS?

- Tombamento e capotamento.
- Colisões com outros veículos e atropelamentos.
- Cortes e lesões por choques mecânicos junto a partes móveis e de transmissão de movimento.
- Contato com redes elétricas energizadas.

Folder elaborado pelos estudantes da 8ª fase

Bruno Zardo Barcelos
Gabriele Rigo
Kaiane Turmina

Instituto Federal Catarinense
Campus Videira

Agronomia
2024

ACIDENTES COM MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Causas e prevenção

CAUSAS ESPECÍFICAS DE ACIDENTES

- Operação em condições extremas.
- Perda do controle em subidas/descidas.
- Ingestão de bebidas alcoólicas
- Presença de pessoas no posto do operador.
- Falta de proteção das partes móveis da máquina e do implemento
- Engate inadequado de implementos.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

- Certifique-se de que não há ninguém por perto quando ligar ou colocar a máquina em movimento.
- Não utilize elevadores hidráulicos para trabalhar embaixo do trator.
- Use calços reforçados para suportar o peso da máquina.
- Caso o motor superaqueça espere esfriar para remover a tampa do radiador.
- Manuseie o combustível com precaução.

Nunca faça uma atividade com equipamentos danificados ou sem segurança.

Antes de se afastar do trator, aplique o freio de estacionamento, baixe o implemento ao solo, pare o motor e retire a chave do contato.

Efetue trabalhos de manutenção sempre com o motor desligado.

Não force a máquina em terrenos com alta inclinação

Utilize equipamentos de proteção individual sempre que for realizar manutenções e ajustes nas máquinas (EPIs)

Fonte: autores (2025)

RESULTADOS ALCANÇADOS

A ação de extensão realizada na Escola CEMI de Iomerê/SC evidenciou o papel fundamental das atividades educativas no processo de conscientização de jovens sobre a segurança no trabalho agrícola. Os estudantes demonstraram receptividade ao conteúdo apresentado (Figuras 1a,b), com atenção durante a palestra e envolvimento crescente ao longo da atividade, principalmente na etapa prática de demonstração dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Essa abordagem prática foi essencial para promover uma aprendizagem mais significativa, permitindo que os alunos compreendessem, de forma concreta, os riscos associados ao uso de máquinas e implementos agrícolas, além da importância da proteção individual.

Apesar de a participação ativa ter sido moderada no início, ao final da atividade observou-se um aumento na interação entre os alunos e os apresentadores, com questionamentos pertinentes e relatos de experiências pessoais relacionados ao cotidiano no meio rural. Esse envolvimento demonstra o potencial das atividades extensionistas em despertar o senso crítico e a reflexão entre os participantes, contribuindo para a construção de uma cultura de segurança no campo (MIRANDA; SILVA; COGO, 2020).

A distribuição de folders educativos (Figura 2) reforçou o caráter multiplicador da ação, ao permitir que os estudantes levassem o conteúdo para casa e o compartilhassem com suas famílias, ampliando o alcance da mensagem para além dos muros da escola. Essa estratégia está alinhada aos princípios da extensão universitária, que busca não apenas informar, mas transformar realidades por meio da interação dialógica entre instituições de ensino e comunidade (SALES; PIMENTA; COGO, 2020).

Além disso, a presença de servidores da escola e do professor de Educação Física (Figura 3) no apoio à atividade foi relevante para fortalecer o vínculo entre a escola e a universidade, demonstrando a importância da transversalidade e da cooperação interinstitucional. A inserção da temática da segurança do trabalho no ambiente escolar, especialmente em áreas rurais, contribui significativamente para a formação cidadã e para o desenvolvimento de uma agricultura mais segura, consciente e sustentável.

Figura 3 – Discentes do curso de Agronomia IFC Campus Videira, alunos e professores do Centro de Educação Municipal de Iomerê (CEMI) participantes das ações extensionistas para prevenção de acidentes rurais

Fonte: autores (2025)

Além disso, é importante destacar o papel formativo da atividade para os graduandos envolvidos. A vivência em uma escola pública oportunizou o desenvolvimento de habilidades de comunicação, empatia e responsabilidade social. Essa interação direta com a comunidade escolar reforça os princípios da extensão universitária, aproximando o conhecimento acadêmico das realidades locais e fortalecendo o compromisso da educação técnica com o desenvolvimento sustentável e seguro da agricultura familiar.

De modo geral, os resultados obtidos evidenciam o êxito da atividade enquanto ação extensionista e educativa, e apontam para a necessidade de continuidade e ampliação de iniciativas similares, que valorizem o diálogo entre saberes e promovam o protagonismo juvenil no contexto rural (SILVA et al., 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ação contribuiu de forma significativa para a conscientização dos alunos sobre os riscos envolvidos nas atividades do campo e sobre a importância do uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), promovendo uma cultura de prevenção a acidentes rurais desde a juventude.

Além do impacto gerado entre os estudantes do ensino fundamental, a iniciativa também representou uma experiência enriquecedora para os graduandos do curso de Agronomia envolvidos na ação. A interação com a comunidade escolar possibilitou o

desenvolvimento de competências comunicativas, a vivência prática do compromisso extensionista e o fortalecimento da formação cidadã e profissional.

O fortalecimento do vínculo entre instituições de ensino técnico e a comunidade local é essencial para a construção de uma agricultura mais segura, consciente e sustentável. Dessa forma, recomenda-se a continuidade e expansão dessas atividades em outras escolas da região, promovendo a educação como instrumento de transformação social no meio rural.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROEPPI - IFC) pelo apoio essencial, por meio da concessão de bolsas e recursos financeiros para o desenvolvimento dos projetos dos editais 53/2024, 55/2024 e 20/2024.

Nossos agradecimentos aos responsáveis pelo Centro de Educação Municipal de Iomerê (CEMI) que receberam as propostas desta ação extensionista com entusiasmo e dedicação. Sem o compromisso e a parceria de todos os envolvidos, este trabalho não teria sido possível.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, L. N. C. de; SILVA, R. A. da; PAIVA, Y. F. Investigação dos acidentes de trabalho nas atividades agropecuárias e agroindustriais da Paraíba: uma análise do período de 2020 a 2022. **Revista Brasileira de Filosofia e História**, v. 13, n. 4, p. 4426–4447, 2024.

MIRANDA, Mateus Torres; SILVA, Mônica Elena Bortolotti da; COGO, Franciane Diniz. Relato de experiência extensionista: equipamentos de proteção individual para os educandos do campo. **Extensio: Revista Eletrônica de Extensão**, v. 17, n. 37, p. 132-141, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5007/1807-0221.2020v17n37p132>. Acesso em: 19 mar. 2025.

SALES, Gabriela Garcia Pacheco; PIMENTA, Marcelo Galvani; COGO, Franciane Diniz. Conscientização dos educandos rurais sobre agricultura sustentável: relato de experiência. **Revista Práxis: Saberes da Extensão**, v. 8, n. 17, p. 03-08, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.18265/2318-23692020v8n17p03-08>. Acesso em: 19 mar. 2025.

SILVA, Felipe Duarte Praxedes; OLIVEIRA, Vinicius Borges Morige; COGO, Franciane Diniz; LEMOS, Evandro Freire. Inserção dos educandos do campo no ensino técnico: relato de experiência de um projeto de extensão. **Ciência et Práxis**, v. 12, n. 23, 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.36704/cipraxis.v12i23.3849>. Acesso em: 19 mar. 2025.

SOUZA, Allan Charlles Mendes et al. Acidentes de trabalho envolvendo máquinas agrícolas no Brasil: estado da arte sobre as principais causas dos sinistros e as ações que visam a prevenção. **Brazilian Applied Science Review**, v. 6, n. 3, p. 1224–1233, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.34115/basrv6n3-030>. Acesso em: 19 mar. 2025.